

《致敬郭大师，我在实验室复现了熟蛋返生》

Dr.Fake^{1,*}^{1,*} 不可复现实验中心

Abstract

本研究挑战了生物学中“死亡不可逆”的基本信条。通过应用“导师高压电场”，我们观测到了熟鸡蛋（100°C 煮沸 20 分钟）在分子层面的熵减现象。实验证明，当实验员的焦虑程度（ $P < .001$ ）达到临界点时，变性卵白蛋白会自动重组成原始三级结构。

Keywords: 熟蛋反生; 学术造假; 博士延毕

1. Introduction

尽管 Guo et al. (2021) 在《写真地理》上初步探索了熟蛋返生的可能性，但其研究缺乏统计学意义且无法重复。本研究在《Call》的资助下，引入了最新的“废柴动力学”模型，试图从量子力学角度解释为什么有些实验对象（以及有些博士生）即便熟透了也能“垂死病中惊坐起”。

本研究认为，实验室中的“学术绝望”是一种未被发现的高能物理态。当一名研究生的绝望系数 P 达到临界值时，局部的时空曲率会发生扰动，从而允许局部熵减现象出现。本文旨在通过严谨的实验设计，验证在绝望系数干预下熟蛋返生的可能性。

Academic Editor: NO

Received: 20260215

Revised: 20260215

Accepted: 20260215

Published: 20260215

Copyright: © 2026 by the authors.

2. Materials and Methods

2.1 样本准备

实验选用合肥某高校超市购买的散装鸡蛋，随机分为对照组和“绝望组”。所有鸡蛋均在实验室公共咖啡机烧开的水中煮沸 20 分钟，确保蛋黄硬度足以砸响实验台（即 Hardness > 50 Shore D）

2.2 学术绝望能量场（ADF）的构建

我们邀请了 5 名正在进行论文盲审抽检的硕士研究生围成一圈。通过播放“你的实验数据又丢了”和“导师撤回了一条消息”等环境音效，诱发极高强度的 ADF。

2.3 量子干预方案

实验员需对着熟鸡蛋连续朗读《Cell》投稿指南 48 小时。根据量子相干理论，当朗读者的声音频率与鸡蛋蛋白质分子的简并态一致时，逆熵过程开始。

3. Results

通过原子力显微镜观察，在 ADF 达到峰值时，原本呈“死结”状的蛋白质长链开始自发解旋。如图 1 所示（图片暂缺，建议用一张乱线团和一张整齐毛线球的对比图），其重组路径精确遵循了费曼路径积分的最优解。

Figure 1. 熟鸡蛋蛋白解旋图.

4. Discussion

为什么之前的研究院复现不了郭教授的实验？因为前人的实验员不够绝望。单纯的“心理暗示”无法突破热力学屏障，只有真正的“延毕危机”才能产生足够的量子引力。

5. Conclusions

本研究没有任何创新，纯粹是复现郭教授《写真地理》的研究，我们通过瞎编成功复现了这个研究。

References

- [1] Guo, P., et al. (2021). Hatching Chicks from Hard-boiled Eggs: A Miracle of Human Consciousness. Photo-Geography (Retracted, but the meme lives on).